
**FIZIKA FAKULTETI TALABALARIGA «ELEKTR VA MAGNETIZM»
KURSINI “MEXANIKA” KURSI BILAN BOG‘LAB O‘QITISHNING
AHAMIYATI**

E. J. Kosbergenov

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Maqolada Oliy o‘quv yurtlarida tahsil olayotgan fizika fakulteti talabalariga magnit hodisalarni tushintirishda mexanika kursida olingan bilimlarning ahamiyati yoritilgan. Misol sifatida zaryadlangan jismlarning ma’lum bir o‘q atrofida aylanishi natijasida hosil bo‘lgan magnit momentini aniqlashga doir masalalarni giromagnit nisbat orqali yechilishi ko‘rib chiqilgan.

Аннотация: В статье рассказывается о значении знаний, полученных в курсе механики, при объяснении магнитных явлений студентам физического факультета, обучающимся в высших учебных заведениях. В качестве примера считалось, что задача определения магнитного момента, возникающего в результате вращения заряженных тел вокруг некоторой оси, решается с помощью гиромагнитного отношения.

Abstract: The article describes the importance of the knowledge obtained in the course of mechanics for explaining magnetic phenomena to students of physics faculty studying in higher educational institutions. As an example, the problem of determining the magnetic moment arising from the rotation of charged bodies around some axis, for the solution of which the gyromagnetic relation is used, is considered.

Kalit so‘zlar: Mexanika, elektr, magnetizm, giromagnit nisbat, magnit momenti, impuls momenti, inertsiya momenti.

Ключевые слова: Механика, электричество, магнетизм, гиромагнитное отношение, магнитный момент, момент импульса, момент инерции.

Keywords: Mechanics, electricity, magnetism, gyromagnetic ratio, magnetic moment, moment of momentum, moment of inertia.

Fizika fanini o‘rganishda boshqa fanlar bilan bog‘lab o‘rgatish metodikasi yaxshi natijalarga olib keladi. Ayniqsa fizika bo‘limlarini bir-biri bilan solishtirib o‘rganish orqali mavzu o‘zlashtirilish sifatini oshirish mumkin. Shu qatorda “Elektr va Magnetizm” kursini [1] o‘qitishda “Mexanika” kursining [2] ahamiyati juda ham kattadir. Bunga sabablardan biri qonunlarni ifodalovchi formulalardagi hamda terminlardagi o‘xshashlik hisoblanadi. Misol sifatida “Mexanika” kursining Kinematika bo‘limini, bo‘shlashda masalalarni soddalashtirish maqsadida moddiy nuqta modeli kiritiladi (moddiy nuqta – qaralayotgan masalada o‘lchamlari hisobga olmas darajada kichik bo‘lgan jism [3]) shunga o‘xshash ravishda “Elektr va

Magnetizm” kursining Elektrostatika bo‘limini boshlashda nuqtaviy zaryad modeli kiritiladi (Nuqtaviy zaryad – qaralayotgan masalada o‘lchamlari hisobga olmas darajada kichik bo‘lgan zaryadlangan jism [4]). Qo‘shimcha ravishda quyidagilarni ham aytib o‘tish mumkin: bir biridan r masofada joylashgan, massalari m_1 va m_2 bo‘lgan ikkita moddiy nuqta orasidagi o‘zaro tasirlashuv kuchining (1) va o‘zaro tasirlashuv potensial energiyasining (2), mos ravishda bir biridan r masofada joylashgan, zaryadlari q_1 va q_2 bo‘lgan ikkita nuqtaviy zaryadlar orasidagi o‘zaro ta’sirlashuv kuchiga (3) va o‘zaro tasirlashuv potensial energiyasiga (4) solishtirib o‘rgatish mavzuni o‘zlashtirishni yanada soddalashtiradi [5]:

$$F \sim \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (1) \text{ va } W \sim \frac{m_1 m_2}{r} \quad (2)$$

$$F \sim \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (3) \text{ va } W \sim \frac{q_1 q_2}{r} \quad (4)$$

Shu bilan birga gravitatsion va elektrostatik maydonlarning potensial maydon ekanligi, moddiy nuqtani ko‘chirishda gravitatsion maydonning bajargan ishi va nuqtaviy zaryadni ko‘chirishda elektr maydonning bajargan ishi traektoriya shakliga bo‘g‘liq emasligi [6] va shu kabi o‘xshashliklarning mavjudligidan, shuni aytish mumkinki, o‘quvchining “Mexanika” kursida olingan bilimlari “Elektr va magnetizm kursini o‘zlashtirishiga” o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qolmaydi. Maqolada “Mexanika” kursidagi inertsia momenti va impuls momenti mavzularidagi olingan bilimlar agnit hodisalarni o‘zlashtirishda ahamiyati quyidagi sodda misollarni yechish orqali ko‘rsatib beriladi.

1-masala. Massasi m , zaryadi q bo‘lgan moddiy nuqta R radiusli aylana bo‘ylab ω burchak tezlik bilan harakat qilayotgan bo‘lsa sistemaning magnet momentini toping (1-rasm).

1-rasm. ω burchak tezlik bilan aylanayotgan nuqtaviy zaryadning magnet momentini hisoblash

2-rasm. ω burchak tezlik bilan aylanayotgan zaryadlangan tayoqchanning magnet momentini hisoblash

3-rasm. ω burchak tezlik bilan aylanayotgan zaryadlangan halqaning magnet momentini hisoblash

1-usul. q zaryadli nuqtaning harakati tokni vujudga keltiradi. Bu tokning qiymatini $i = q/T$ (5) ifoda orqali topish mumkin. Sistemani radiusi R ga teng boʻlgan aylana shaklidagi tokli kontur dep qarash mumkin. Bunda T nuqtaning aylanish davri $T = 2\pi/\omega$ (6) ga teng. U holda tokli kontur magnit momentini hisoblash formulasiga koʻra $p = i \cdot S$ (7) ga teng. Bu yerda S kontur yuzasi boʻlib $S = \pi R^2$ (8) ga teng. Yuqoridagilarni hisobga olib

$$p = \frac{\omega q}{2\pi} \pi R^2 = \frac{\omega q R^2}{2} \quad (9)$$

dep yozishimiz mumkin. Agar ifodani

$$\vec{p} = \frac{qR^2}{2} \vec{\omega} \quad (10)$$

vektor koʻrinishiga keltirsak magnit momentining yoʻnalishini aniqlash uchun oʻquvchi Mexanika kursida oʻzlashtirgan $\vec{\omega}$ ning yoʻnalishini aniqlashni bilishi yetarli [3].

2-usul. Yuqorida olingan (10) natijani giromagnit nisbat va sistemaning inertsia momentini hisoblash orqali ham topish mumkin. Maʼlumki bunday aylanma harakat qilayotgan sistemaning magnit momentining impuls momentiga (L) nisbati $p/L = q/2m$ (11) ga teng (giromagnit nisbat). (11) ifodani

$$\vec{p} = \frac{q}{2m} \vec{L} \quad (12)$$

vektor koʻrinishida yozish orqali magnit momentining yoʻnalishi musbat zaryad uchun impuls momentining yoʻnalishi bilan mos tushishini, manfiy zaryad uchun impuls momentiga qarama qarshi yoʻnalganligini koʻrishimiz mumkin (1-rasm). Agar $\vec{L} = I\vec{\omega}$ (13) ekanligini (bu yerda I inertsia momenti) va $I = mR^2$ (14) ga tengligini inobatga olsak (12) ifodadan magnit momentini hisoblab topishimiz mumkin:

$$\vec{p} = \frac{q}{2m} \vec{L} = \frac{q}{2m} I\vec{\omega} = \frac{q}{2m} mR^2 \vec{\omega} = \frac{qR^2}{2} \vec{\omega}$$

Olingan natija 1-usul orqali olingan (8) ifoda bilan bir xil.

2-masala. τ chiziqli zichlik bilan bir tekis zaryadlangan massasi m ga uzunligi R ga teng boʻlgan ingichka tayoqcha bir uchidan oʻtuvchi tayoqchaga perpendikulyar oʻq atrofida ω burchak tezlik bilan aylanayotgan boʻlsa sistemaning magnit momentini toping (2-rasm).

1-usul. Aylanish oʻqidan r masofada tayoqchanning dr boʻlakta joylashgan dq zaryad aylanishi natijasida hosil boʻlgan di tokni (5) ga asosan $di = dq/T$ va bu tokning magnit momentini (7) ifodaga asosan $dp = di \cdot S$ (15) deb yozib olamiz. (6) va (8) ifodalarni inobatga olib (15) ifodani

$$dp = \frac{dq}{2\pi} \omega \cdot \pi r^2 = \frac{\omega r^2}{2} dq = \frac{\omega r^2}{2} \tau dr \quad (16)$$

deb yozib olamiz. Bu yerda $\tau = dq/dr$ ga teng. Butun tayoqchanning magnit momenti quyidagicha topiladi

$$p = \int dp = \int_0^R \frac{\omega r^2}{2} \tau dr = \frac{\tau \omega R^3}{6} \quad (17)$$

$$\vec{p} = \frac{\tau R^3}{6} \vec{\omega} \quad (18)$$

2-usul. Mexanika kursidan ma'lumki [4] tayoqchanning bir uchidan o'tuvchi tayoqchaga perpendikulyar o'qqa nisbatan inertsia momenti $I = mR^2/3$ ga teng. (10) va (11) ifodadan foydalanib tayoqchanning magnit momenti

$$\vec{p} = \frac{q}{2m} I \vec{\omega} = \frac{\tau R}{2m} \frac{mR^2}{3} \vec{\omega} = \frac{\tau R^3}{6} \vec{\omega}$$

ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda $\tau = q/R$. Olingan ifoda 1-usul bilan olingan (16) ifoda bilan bir xil.

3-masala. τ chiziqli zichlik bilan bir tekis zaryadlangan massasi m ga radiusi R ga teng bo'lgan ingichka halqa markazidan o'tuvchi o'q atrofida ω burchak tezlik bilan aylanayotgan bo'lsa sistemaning magnit momentini toping (3-rasm).

1-usul. Halqaning zaryadi $q = \tau \cdot l = \tau \cdot 2\pi R$ (19) deb hisoblasak, halqa aylanishi natijasida hosil bo'lgan tok (3) va (4) ifodaga asosan

$$i = \frac{q}{T} = \frac{\tau \cdot 2\pi R}{2\pi} \omega = \omega R \tau \quad (20)$$

ga teng bo'ladi. Buni hisobga olib halqaning magnit momenti (7) ifodaga muvofiq $p = i \cdot S = \omega R \tau \cdot \pi R^2 = \pi \tau R^3 \omega$ (21) ga teng bo'ladi. (19) ifodani hisobga olib

$$p = \frac{qR^2}{2} \omega \quad (22)$$

ko'rinishida ham yozish mumkin

2-usul. Mexanika kursidan ma'lumki halqa markazidan o'tuvchi halqa tekisligiga tik o'qqa nisbatan inertsia momenti $I = mR^2$ ga teng [5]. (12), (13) va (19) ga asosan halqaning magnit momenti

$$\vec{p} = \frac{q}{2m} \vec{L} = \frac{q}{2m} I \vec{\omega} = \frac{q}{2m} mR^2 \vec{\omega} = \pi \tau R^3 \vec{\omega}$$

ga tengligini topamiz. Olingan natija 1-usulda olingan (19) ifoda bilan bir xil.

4-masala. σ sirtiy zichlik bilan bir tekis zaryadlangan massasi m va radiusi R ga teng bo'lgan disk markazidan o'tuvchi o'q atrofida ω burchak tezlik bilan aylanayotgan bo'lsa sistemaning magnit momentini toping (4-rasm).

4-rasm. ω burchak tezlik bilan aylanayotgan zaryadlangan diskning magnit momentini hisoblash

5-rasm. ω burchak tezlik bilan aylanayotgan zaryadlangan sharning magnit momentini hisoblash

1-usul. Disk markazidan r masfada dr qalinlikdagi halqa aylanishi natijasi hosil bo'lgan tok kuchi (5) va (6) asosan $di = dq/T = \sigma\omega dS/2\pi$ deb yozish mumkin. Bu yerda dS halqa yuzasi bo'lib $dS = 2\pi r dr$ va $dq = \sigma dS$ ga teng. Agar ajratib olingan halqani tokli kontur deb hisoblasak tokli kontur yuzasi $S = \pi r^2$ ga teng bo'ladi. Bu tokli konturning magnit momentini

$$dp = di \cdot S = \frac{\sigma\omega dS}{2\pi} \pi r^2 = \pi\sigma\omega r^3 dr$$

deb yozish mumkin. Butun diskning magnit momenti

$$p = \int dp = \int_0^R \pi\sigma r^3 dr = \frac{\pi\sigma R^4}{4} \omega \quad (23)$$

ga teng bo'ladi.

2-usul. Mexanika kursidan ma'lumki disk markazidan o'tuvchi disk tekisligiga perpendikulyar o'qqa nisbatan diskning inertsia momenti $I = mR^2/2$ ga teng [6]. (12) va (13) ga asosan diskning magnit momentini

$$\vec{p} = \frac{q}{2m} \vec{L} = \frac{q}{2m} I \vec{\omega} = \frac{q}{2m} \frac{mR^2}{2} \vec{\omega} = \frac{qR^2}{4} \vec{\omega} = \frac{\pi\sigma R^4}{4} \vec{\omega}$$

ga tengligini topish mumkin. Bu yerda $q = \sigma S = \sigma \cdot \pi R^2$ ga teng. Olingan natija 1-usulda olingan (23) ifoda bilan bir xil.

5-masala. ρ hajmiy zichlik bilan bir tekis zaryadlangan massasi m ga radiusi R ga teng bo'lgan shar markazidan o'tuvchi o'q atrofida ω burchak tezlik bilan aylanayotgan bo'lsa sistemaning magnit momentini toping.

1-usul. Koordinata boshi O ni shar markaziga joylashtiramiz. Shar z o'qi atrofida aylanayotgan bo'lsin. Sharning markazidan $r = AB$ masofadagi B nuqtada sharning bir bo'lagingining aylanma harakati natijada hosil bo'lgan magnit momentini hisoblaylik. Ajratib olingan bo'lakni moddiy nuqta deb qarash mumkin bo'lsin. Bu

nuqta r radiusli aylana bo'ylab aylanishi natijasida hosil bo'lgan magnit momenti (9) formulaga asosan $dp = dq\omega r^2/2$ (24) deb yozish mumkin. Bunda bu ajiratib olingan bo'lakning hajmi sferik koordinatalr sistemasida $dV = l^2 \sin\theta d\theta d\varphi$ ga teng. Bu yerda θ , l va z o'qi orasidagi burchak, φ , r va x o'qi orasidagi burchak. Bu ifodalardan foydalanib biz ajiratib olgan bo'lakning zaryadi $dq = \rho \cdot dV = \rho l^2 \sin\theta d\theta d\varphi$ (25) ga teng bo'lishi kelib chiqadi. Agar $r = l \sin\theta$ ekanligini va (25) ifodani inobatga olib (24) ni quyidagicha yozish mumkin:

$$dp = \frac{\rho l^2 \sin\theta d\theta d\varphi \cdot \omega \cdot (l \sin\theta)^2}{2} = \frac{\rho \omega l^4 \sin^3\theta d\theta d\varphi}{2}$$

Butun sharning magnit momenti

$$\begin{aligned} p &= \int dp = \frac{\rho \omega}{2} \int_0^R l^4 dl \int_0^\pi \sin^3\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= \frac{1}{2} \rho \omega \left[\frac{l^5}{5} \right]_0^R \left[\frac{1}{3} (\cos^3\theta - 3\cos\theta) \right]_0^\pi [\varphi]_0^{2\pi} \\ p &= \frac{4\pi}{15} \rho \omega R^5 \quad (26) \end{aligned}$$

ga teng bo'ladi.

2-usul. Mexanika kursidan ma'lumki R radiusli sharning markazidan o'tuvchi o'qqa nisbatan inertsia momenti $I = 2mR^2/5$ (27) ga teng [5]. (12), (13) va (27) ifodalarni inobatga olgan holda sharning magnit momenti uchun

$$\vec{p} = \frac{q}{2m} \vec{L} = \frac{q}{2m} I \vec{\omega} = \frac{q}{2m} \frac{2mR^2}{5} \vec{\omega} = \frac{\rho \cdot V}{5} R^2 \vec{\omega} = \frac{\rho \frac{4}{3} \pi R^3}{5} R^2 \vec{\omega} = \frac{4\pi}{15} \rho \omega R^5$$

ifodani olamiz. Olingan natija 1-usulda olingan (26) ifoda bilan bir xil.

1-jadval

Oddiy shakldagi zaryadlangan jismlarning ma'lum bir o'q atrofida aylanishi natijasida hosil bo'lgan magnit momenti

Jism	O'q	Magnit momenti
q nuqtaviy zaryad (1-rasm)	Zaryaddan R masofadagi o'q	$\vec{p} = \frac{qR^2}{2} \vec{\omega}$
τ chiziqli zichlik bilan bir tekis zaryadlangan R uzunlikdagi tayoqcha (2-rasm)	Tayoqcha bir uchidan o'tuvchi tayoqchaga perpendikulyar o'q	$\vec{p} = \frac{\tau R^3}{6} \vec{\omega}$
τ chiziqli zichlik bilan bir tekis zaryadlangan R uzunlikdagi tayoqcha	Tayoqcha markazidan o'tuvchi tayoqchaga perpendikulyar o'q	$\vec{p} = \frac{\tau R^3}{24} \vec{\omega}$

τ chiziqli zichlik bilan bir tekis zaryadlangan R radiusli halqa (3-rasm)	Halqa o‘qi	$\vec{p} = \pi\tau R^3 \vec{\omega}$
σ sirtiy zichlik bilan bir tekis zaryadlangan R radiusli disk (4-rasm)	Disk o‘qi	$\vec{p} = \frac{\pi\sigma R^4}{4} \vec{\omega}$
σ sirtiy zichlik bilan bir tekis zaryadlangan R radiusli sfera	Sfera markazidan o‘tuvchi o‘q	$\vec{p} = \frac{4\pi\sigma R^4}{3} \vec{\omega}$
ρ hajmiy zichlik bilan bir tekis zaryadlangan R radiusli shar (4-rasm)	Shar markazidan o‘tuvchi o‘q	$\vec{p} = \frac{4\pi}{15} \rho R^5 \vec{\omega}$

Yuqorida keltirilgan shakldagi jismlardan tashqari turli xil shaklga ega bo‘lgan zaryadlangan jismlarning ma’lum bir o‘q atrofida aylanishi natijasida hosil bo‘lgan magnit momentini yuqorida ko‘rsatilgan 2-usul orqali oson hisoblab chiqish mumkin (1-jadval). Bu usul orqali hisoblash magnit momenti tushunchasini o‘zlashtirishni, yanada osonlashtiradi. Shu bilan birga 1-masalada va 5-masalada ko‘rsatilgan kabi masalalarni yechish yadro atrofida harakatlanuvchi elektronning orbital magnit momenti va elektronning xususiy magnit momenti, spin tushunchalarni [1] o‘zlashtirishga yordam beradi. Bu o‘z navbatida dia-, para- va ferromagnetiklar haqidagi tushunchalarni [1] o‘zlashtirishga hamda “Atom va Yadro fizikasi” kursini o‘zlashtirishga asos bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti 60530900 – Fizika ta’lim yo‘nalishi “Elektr va magnetizm” fanining ischi o‘quv rejasi, 2023. Toshkent.
2. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti 60530900 – Fizika ta’lim yo‘nalishi “Mexanika” fani bo‘yicha sillabus, 2023. Toshkent.
3. Purcell, Edward M., David J. Morin, Electricity and magnetism, Harvard University, Massachusetts. – Third edition. 2012, 868 p
4. Paul A. Tipler and Gene Mosca, Physics for Scientists and Engineers. - 5th ed., 2004. 1514 p.
5. Douglas C. Giancoli, Physics principles with applications, 7th ed., 2004. 1079 p.
6. Serway Jewett, Physics for Scientists and Engineers with modern physics, 7th ed., 2004. 1079 p.